

BADIIY PSIXOLOGIZM TUSHUNCHASINING TARIXI VA SHAKLLANISHI MASALALARI

Yunusova Faroxat Jamoladdinovna

Urganch davlat universiteti, tayanch doktoranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8055454>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 14-June 2023 yil
Ma'qullandi: 17-June 2023 yil
Nashr qilindi: 19-June 2023 yil

KEY WORDS

Bugungi kunga kelib psixologizm badiiy adabiyotning sifat belgilaridan biriga aylanganligi sababli u ma'lum miqdorda adabiyotshunoslik va adabiy tandiqda ma'lum darajada tadqiqot obyektiga aylandi

ABSTRACT

Ushbu maqolada zamonaviy adabiyotning eng muhim mavzularidan biri - badiiy psixologiya tushunchasi va uning tarixi muhokama qilinadi. Kontseptsiyaga kirish sifatida adabiyotshunos olimlarning nazariy qarashlari va turli olimlar tomonidan atamaning ta'riflari keltirilgan. Bundan tashqari, mavzuni muhokama qilishda badiiy psixologiyaning uchta printsipli haqidagi ba'zi nazariyalar keltirib o'tiladi.

Bugungi kunga kelib psixologizm badiiy adabiyotning sifat belgilaridan biriga aylanganligi sababli u ma'lum miqdorda adabiyotshunoslik va adabiy tandiqda ma'lum darajada tadqiqot obyektiga aylandi. Badiiy asar – ijodkor tafakkuri mahsuli bo'lib, unda inson va jamiyat hayoti, uning taqdir yo'li va qismati o'z tasvirini topadi. Har bir badiiy asarda hayotimizda sodir bo'lib o'tgan yoki bo'lishi mumkin bo'lgan voqea-xodisalar muallif tomonidan o'quvchi-kitobxoniga badiiylik qonuniyatlariga asoslanib yetkazilar ekan, mazkur badiiylik qonuniyatlari turli davrlarda sayqallanib, an'anaviylik va novatorlik orasida muntazam shakllanishda davom etadi. Badiiy asarlarda ko'tarilayotgan muammolar, o'quvchi e'tiboriga va xukmiga havola qilinayotgan masalalar – badiiy asar mavzusi va mazmuni bevosita asar yaratilgan davr ijtimoiy muhiti bilan chambarchas bog'liqdir. Asardagi badiiy obraz xarakterini chuqur va to'liq ochib berishda muallif badiiy tasvir vositalari bilan qatorda psixologik tasvir vositalaridan ham foydalandi. Asarda muallif tomonidan qahramon ichki dunyosiga chuqur kirib borish, obraz ruhiy olamining batafsil tavsifi, qalb kechinmalarining tasviri – “badiiy psixologizm” deb yuritiladi

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Inson ruhiyatining tahlili, uni chuqur tushunish va tasvirlash mahorati- adabiyotning tub mohiyatini belgilovchi sifat darajasiga ko'tarilishi darhol ro'y bermagan. Adabiyotning turli rivojlanish davrlarida bu muammo turlicha tushunilgan va tadqiq etilgan. Xususan, L.Tolstoy aytganidek, San'atning asosiy maqsadi inson qalbi haqidagi haqiqatni aytishidir. Aristotel “Poetika” asarida qayd qilganidek, badiiy asarning asosiy belgisi- tashqi hodisalarninb tasviridir, xarakter esa tashqi hodisalar tasviridir, xarakter esa tashqi hodisalar

tasviridan keyingi vositadir. "Psixologizm... yozuvchilik mahoratining eng muhim jihatidir"(A.Qahhor) , asar badiyilgining asosiy ko'rsatkichlaridan biridir, chunki "odam adabiyotining tasvir predmetidir. Odam tasviri yo'q joyda badiiy adabiyot yo'q, shu bilan birga "odam tasviri" demak- boshlicha odamning ichki dunyosi tasviri, uning kechinmalari tasviri demakdir".

Psixologizm atamasi psixologik tahlil, psixologik tasvir, psixologik obraz, psixologik roman, psixologik hikoya va psixologiya kabi atamalar bilan bog'liq. A. B. Yesin ta'biri bilan aytganda, badiiy psixologizm – bu asar personajining hayot olami, fikrlari, mulohazalarining o'ziga xos badiiy vositalardan foydalangan xolda juda to'liq, batafsil va chuqur ifodalab berishdir.

Adabiyotda psixologizm muammosini o'rganar ekan I.A.Iezuitov "Psixologizm" tushunchasining o'zini ko'p ma'noli ekanligini qayd etib. Uni 3 ga bo'lib ta'riflaydi:

1. Psixologizm so'z san'atining tug'ma belgisi sifatida;
2. Badiiy ijod mahsuli, muallif, uning personajlari va kengroq jamiyat psixologiyasining ifodasi va aksi sifatida;
3. Ongli va estetik tamoyilni ifodalovchi psixologizm sifatida.

Fikrimizcha, yozuvchilarning ruhiy tahlil bobidagi mahoratini ta'riflashda ikkinchi ta'rif dominantlik qiladi. Aynan ushbu xususiyat u yoki bu badiiy asar yaratilishining qonuniyatlarini o'rganishda qo'l keladi. Bu haqda R. Uellak va R.Uornlarning "Adabiyot nazariyasi" Kitobida ham ta'kidlab o'tilgan. Ammo, ayrim adabiyotshunos olimlarning fikriga ko'ra, adabiyotshunoslikda badiiy psixologizm masalasi xali-xanuz to'liq nazariy asoslab berilmagan va "adabiyotshunoslik ilmida semantik jihatdan yetarli darajada aniq emas".

Adabiyotshunoslikka oid ilmiy manbalarda badiiy psixologizmning uchta asosiy prinsiplari – dinamik prinsip, analitik prinsip va tipologik prinsip ajratib ko'rsatiladi. Dinamik prinsipda qahramon ruhiyati uning xatti-harakatlari, mimika va qiliklari, turli hayotiy vaziyatlarda o'zini tutishi va gap-so'zlari orqali ifodalab beriladi, "mohiyatan bu dramatik asar personajlari ruhiyatini ochish usuliga o'xshash, shu boisdan dinamik prinsip ba'zan psixologik tahlilning dramaturgik uchuli deb ta'riflanadi. Tipologik prinsipda obraz ruhiyati uni shakllantirgan va qurshab turgan muhit shart-sharoitlari bilan bog'lab tasvirlab beriladi. Analitik prinsipda qahramon ichki kechinmalari, qalbidagi his-tuyg'ulari, tafakkur va mulohazasi, o'y fikrlari dinamikasi tasvirlanadi. o'sib chiqadi, ular bir-birini to'ldiradi, sifat jihatidan o'zgartiradi". Bu shakl personajlar taqdiri va tafakkurida keskin burilishlarni ko'rsatib berishga imkon beradi,

Ta'kidlab o'tish joizki, muallif badiiy obraz xarakteri va uning ruhiyatini ochib berishda yuqorida zikr etilgan uchchala shakldan birgalikda, bir-birini to'ldirgan holda foydalanishi mumkin. Bunda prinsiplardan biri yetakchi bo'lsa, qolgan ikkitasi uni to'ldirish uchun xizmat qiladi. Umumman olganda, badiiy psixologizmga oid tadqiqotlarda "xarakter" tushunchasi yetakchi o'rinni egallaydi. Sababi, bu yo'nalishdagi tadqiqotlar adabiyotshunoslik ilmiga oid bo'lsada, bir tomondan ruhiyatshunoslik ilmi bilan bevosita bog'liq bo'lib, mazkur ikki soha kesishmasiga asoslanadi. Bu esa o'z navbatida "xarakter" tushunchasini ham adabiyotshunoslik, ham ruhiyatshunoslik nuqtai nazaridan aniqlashtirib olishni taqazo etadi.

Chunki, "psixologizm – adabiy asar badiyatining asosiy, ammo yagona bo'lmagan mezon" hisoblanib, "psixologizm – agar badiiy asar uchun botinan zarur bo'lsagina, u asarning yutug'i bo'la oladi". Yozuvchi personaj xarakterini yaratar ekan, uni ruhiyatini bevosita yoki bilvosita ochib berishi mumkin. Personaj uy-kechinmalari, his-tuygularining "ichki monolog", "ong

oqimi" tarzida yoki muallif tilidan (o'ziniki bulmagan avtor gapi) bayon qilinishi psixologik tasvirning bevosita shakli xisoblanadi. Asarda personaj ruhiyatining uning xatti-x;arakatlari, gap-so'zlari, yuz-ko'z ifodalari(mimikasi), undagi fiziologik o'zgarishlarni ko'rsatish orqali ochib berilishi bilvosita psixologik tasvirdir. Ruxiy tasvirning bu ikki ko'rinishi bir-birini to'ldiradi, shu bois ham muayyan personaj ruhiyatini tasvirlashda yozuvchi bularning har ikkisidan ham o'rni bilan unumli foydalanadi.

Badiiy psixologizm tushunchasi bilan psixologik tahlil yoki psixologik tasvir kabi tushunchalarning o'zaro aloqasi bor-ki, olimlar va tadqiqotchilar o'rtasida baxsli xolatlarini yuzaga keltiradi. Ammo bu savollar nazariy jihatdan bugunga qadar ochiq qolmoqda – ayrim tadqiqotchilar bu terminlarga aniqlik kiritsalar, boshqa guruh olimlar bu nazariyani chetlab o'tishga harakat qiladi.

Bunda yozuvchi qahramon ichki dunyosini, psixologiyasini o'z uslubi orqali ochib beradi. Unda yozuvchi ichki monolog, nutqiy xarakteristika, psixologik portret, gallyusinasiya, tush kabi psixologik tasvir vositalaridan foydalanib, qahramon ichki olamini ochib beradi. Bunda yozuvchi qahramon tashqi dunyoga faqatgina ichki dunyosini yoritib berish uchungina murojaat qiladi. O'zbek adabiyotshunosligi va adabiy tanqidida "psixologizm" va "psixologik tahlil" terminlari farqlanmay ishlatiladi. Ammo bu ikki termini bir ma'noda qo'llash noo'rindir, deya e'tirof etadi professor H.Umurov, – Psixologizm "psixologik tahlil" tushunchasiga nisbatan keng bo'lib, u o'zida bevosita avtorning psixologiyasini qamrab oladi. U adabiyotning o'ziga xos qonuniy hodisasi bo'lib, yozuvchining xohishiga bog'liq bo'lmagan holda namoyon bo'ladi. "Psixologik tahlil" esa, inson psixikasi jarayonlarini, uning fikr va hissiyotidagi turli tuman "ohang"lar rivojini aks ettiruvchi, qahramon ruhiy dunyosini analitik prinsipda ochuvchi estetik kategoriyadir. Shuningdek, psixologizmga nisbatan psixologik tahlil o'zining ichki monolog, o'ziniki bo'lmagan nutq, psixologik portret, ikki syujetli diolog kabi aniq belgilariga ega. Shunday qilib, psixologizm adabiyotning qonuniy badiiy hodisasi, psixologik tahlil esa ana shu qonuniy badiiy hodisaning murakkab ko'rinishi (kategoriyasi)dir. Bundan tashqari, yuqoridagi terminlarning o'zbekcha variantlari ham ko'p bo'lib, ularning hammasi ham bir xil ma'noda qo'llanadi.

Xulosa

Badiiy psixologizm masalasi tarixini rus va o'zbek adabiyotshunosligi doirasida qo'rib chiqar ekanmiz, o'zbek adabiyotshunosligida bu masalada amalga oshirilishi lozim bo'lgan ilmiy tadqiqotlar bugungi kunda dolzarb va zarur ekanligining guvohi bo'lamiz. Rus adabiyotshunos-olimlarining ilmiy tadqiqotlarida badiiy psixologizm muammosi nisbatan ancha chuqur o'rganilgan bo'lib, mazkur nazariyaga oid qarashlari batafsil ochib berilgan. Jahon adabiy jarayonlari shiddat bilan rivojlanib, o'sib va kun sayin o'zgarib borayotgan modern adabiyoti namunalari orasida psixologik roman, psixologik qissa va psixologik hikoya kabi nasriy janrlarni har bir xalq adabiyoti doirasida tadqiq etish va o'rganish bugungi kun fani oldidagi dolzarb masalalardan biridir.

References:

1. Quronov D. Adabiyotshunoslikka kirish.- A.: Hayot nashriyoti, 2002
2. Shodiyev N. Psixologik tahlil prinsiplari, forma va vositalari O'zbek tili va adabiyoti jurnali 2-son, 1978-yil
3. Umurov X. Badiiy psixologizm va hozirgi O'zbek romanchiligi.- T., Fan 1983

4. Литературная энциклопедия терминов и понятий ; под ред. А. Н. Николюкина. М.: 2001 (<https://www.academia.edu/37372082/>).

INNOVATIVE
ACADEMY